

CONSIDERAȚII PRIVIND PROCESUL ISTORIC AL CONFIGURĂRII IDENTITĂȚILOR ZONALE RURALE ÎN NORD VESTUL TRANSILVANIEI

Ioan Augustin GOIA*

Betrachtungen zum historischen Vorgang der Herausbildung ländlicher zonaler Identitäten im Nordwesten Siebenbürgens (Zusammenfassung)

Infolge der Geländeuntersuchungen, die zwischen 1974–1990 in den Dörfern des heutigen Kreises Sălaj stattfanden, identifizierte der Verfasser hier zwei deutlich unterschiedliche ethnographische Zonen, die er als Meseș und Sălaj benannte. Da die kulturellen Unterschiede zwischen den beiden Gebieten betont waren, obgleich sie benachbart und beide von Rumänen bewohnt waren, nahm sich der Verfasser vor, aufgrund dieser Fallstudien den allgemeinen Herausbildungsvorgang der zonalen Identitäten im Nordwesten Siebenbürgens zu rekonstruieren.

Die Untersuchung der historischen Vergangenheit der beiden Gebiete führte den Verfasser zur Bemerkung, dass es zwei Faktoren gegeben habe, die der Ausbildung unterschiedlicher zonaler Identitäten zugrunde liegen:

1. Die langanhaltende Einschließung der beiden Kulturareale in unterschiedliche Verwaltungs- (Komitate) und rechtliche Einheiten (Lehengüter), die territorial deutlich voneinander abgegrenzt waren.
2. Die relative demographische Stabilität, die im Laufe der Zeit vom Gesetz des Jahres 1517 begründet wurde, das den freien Verkehr der abhängigen Bauern untersagte und sie somit langfristig in demselben begrenzten Areal (Komitat, Lehensgut) festhielt.

Der Verfasser vertritt die Ansicht, dass diese beiden Faktoren die kulturelle Vereinheitlichung im besprochenen Areal förderten und eine Reihe gemeinsamer Werte schufen, die, ausreichend oder minimal, genügend zusammenhängend waren, um den späteren demografischen Sekundärbewegungen standzuhalten.

Schließlich bemerkt der Verfasser, dass die Identität im behandelten dörflichen Milieu und im erwähnten Zeitabschnitt mehrere wesentliche Facetten besaß: a) die persönliche; b) die gemeinschaftlich-dörfliche; c) die zonale; d) die provinzielle; e) die ethnische; f) die nationale.

Schlüsselwörter: die Entstehung zonaler ländlicher Identitäten, der Beitrag der Verwaltungs- und juristischen Faktoren, der Beitrag der demographischen Kontinuität, die Dynamik des Verhältnisses Alterität-Identität, die Entstehung zonaler Werte mit identitärer Auswirkung.

Cuvinte-cheie: geneza identităților rurale zonale, aportul factorilor administrativ și juridic, aportul continuității demografice, dinamica raportului alteritate-identitate, geneza valorilor zonale cu impact identitar.

Ideea zonării etnografice a spațiului rural a fost generată de identificarea în cadrul acestuia – de către unii membri ai elitei culte – a unor repere cultural-vizuale

* Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca.

teritorializate, ce sugerau existența unei creativități colective țărănești cu un anumit grad de specificitate și cu o anumită propensiune spre diversitate, calități generatoare de arii culturale rurale relativ distincte, delimitate spațial în cadrul aceleiași etnii. Tendința romantică de idealizare a țăranului, ridicat – de către o parte a aceleiași elite – la rangul de reprezentant al specificului etniei, a stimulat sublinierea – uneori excesivă – a forței sale modelatoare, identificată prioritar în domenii cu impact vizual puternic, cum ar fi arta aplicată țărănească și portul. Zonarea etnografică științifică a spațiului românesc tradițional a fost și a rămas însă – din păcate – un deziderat doar parțial atins de specialiștii din domeniu, deoarece o asemenea întreprindere implica o analiză de teren sistematică, amplă, detaliată și de durată a fenomenului rural. Absența unor asemenea demersuri în secolul al XIX-lea – când cultura rurală tradițională era încă organică în spațiul românesc – și abordarea monografică târzie și limitată – din diverse motive – a realităților rurale de la noi au condus la tentative de zonare bazate doar pe cele mai evidente elemente vizuale grupate teritorial, portul fiind cel invocat frecvent. Fără îndoială, aspectul acestuia mai semnala încă, la începutul secolului al XX-lea, existența unor areale cu facies vestimentar zonal, teritorial, distinct, chiar dacă acesta era deja afectat în zonele lor limitrofe. Substratul acestei coerențe vizuale la nivel zonal era însă complex și descifrarea lui necesita o abordare multidisciplinară, portul caracteristic unui areal reprezentând, de fapt, doar unul dintre rezultatele unui proces istoric, multidimensional, de omogenizare intracomunitară și intercomunitară, proces bazat pe o dinamică centripetă a principalelor determinante economico-sociale și culturale caracteristice arealului respectiv. Simpla înregistrare a elementelor zonale de patrimoniu social-spiritual, a celor aparținând patrimoniului tehnic imaterial și inventarierea artefactelor caracteristice celor două domenii riscă să devină, în absența dimensiunii diacronice, doar o fotografie a unui moment cultural izolat, sărăcit de semnificațiile furnizate tocmai de procesul genezei sale. O bună cunoaștere a realităților istorice locale și a dinamicii determinantelor respective pe parcursul secolelor precedente este absolut necesară pentru evidențierea mecanismului de diferențiere zonală. Cu atât mai mult provoacă insatisfacție precaritatea surselor documentare referitoare la viața rurală – transilvăneană și nu numai – a secolelor XVII–XIX, în comparație cu situația privilegiată a vestului Europei.

Am resimțit acut necesitatea abordărilor diacronice de profunzime în cursul cercetărilor etnografice personale desfășurate în satele actualului județ Sălaj în anii 1974–1990, perioadă în care am identificat dovezi multiple – de ordin material și cultural – ale existenței aici, în intervalul interbelic, a două zone etnografice românești încă bine conturate, nesemnate până atunci, ca entități distincte, de specialiști. Satele situate în bazinele râurilor Almaș și Agrij alcătuiau, împreună cu 16 sate de la poala nordică a Munților Meseș, zona denumită de noi Meseș, după culmea muntoasă joasă pe care o includ, iar satele românești situate în bazinele râurilor Barcău, Crasna, Zalău și Sălaj alcătuiau zona denumită de noi Sălaj. Alături de aceste două zone etnografice, care acopereau mai mult de două treimi din județul Sălaj actual, puteau fi identificate în cadrul aceluiași județ mici porțiuni din zone etnografice deja definite ca atare (Chioar, Codru, Dealurile Clujului). Fiind prezentă într-un spațiu atât de restrâns, o asemenea divizare incita la clarificarea modului în care s-au configurat, în timp, respectivele identități zonale tradiționale, asumate încă, în intervalul cronologic menționat, de către sătenii vârstnici.

Analizând modul de auto-identificare zonală al acestora, ce reflecta realități interbelice și altele mai vechi, am constatat că în jumătatea nordică a județului Sălaj actual, jumătate ce aparținuse în perioada medievală așa-numitului Partium, unii se considerau pe atunci „sălăjeni”, alții „dă cătră Codru”, alții „chioreni”, în timp ce în jumătatea sa sudică, ce aparținuse întotdeauna Ardealului voievodal medieval, auto-identificarea era – în perioada interbelică cel puțin – exclusiv geografică, centrată pe văi (Almaș, Agrij, Someș). Era posibil ca „identitatea ardeleană” a sudului – potențată de situarea lui tocmai la granița cu entitățile medievale Ungaria-Partium – să fi prevalat, în procesul de auto-delimitare, în fața unor micro-delimitări, cum ar fi cea rezultată din apartenența unor sate de aici la domeniul feudal al cetății Almașului.

Consultând însă, în continuare, conscripțiile de secol XVI publicate de eminentul istoric David Prodan, ne-a apărut evident faptul că arealul conștientizat interbelic – de către sătenii români – drept *sălăjean* se suprapunea domeniului feudal al Șimleului de la anul 1594¹ și comitatului medieval Crasna, că arealul conștientizat interbelic drept *codrean* era inclus în anii 1566–1569 în domeniul feudal Cehu Silvaniei² și că arealul conștientizat interbelic drept *chioorean* făcea parte, la 1566, din domeniul feudal Chioar, iar apoi din districtul românesc Chioar. Satele chiorene și codrenești din actualul județ Sălaj reprezintă însă, astăzi, doar arii marginale ale zonelor etnografice respective, care au centrul de greutate și majoritatea teritoriului în actualele județe vecine. Aceeași situație au satele românești cuprinse între Depresiunea Almaș-Agrij și Someș, care se încadrează în zona etnografică Dealurile Clujului, parte a actualului județ Cluj. Două sate românești, situate în extremitatea nord-estică a județului, prezintă ecouri culturale puternice dinspre zona etnografică Lăpuș, alături de care sunt înregistrate, la anul 1553³, în urbariul cetății Ciceu.

Constatăm deci că în cazul județului Sălaj actual informațiile documentare vechi (a), realitățile etnografice surprinse pe teren (b) și tradiția orală (c) concordă, constituind – în opinia noastră – trei instanțe cognitive care înlesnesc descifrarea procesului de identificare a zonelor etnografice, în general, prin indicarea arealului geografic de bază (a); prin vizualizarea personalității culturale (b); prin persistența memoriei identitare (c). Identificarea zonelor nu implică însă, încă, și descifrarea mecanismului intim de configurare a acestora.

În special existența unui contrast etnografic accentuat între zonele învecinate Meseș și Sălaj (în grai, port, tehnici de construcție, tehnici textile, orientare ocupațională, potențial productiv, permeabilitate culturală) îndemna la reflecție și la investigarea acestui proces de diferențiere zonală, cu atât mai mult cu cât ambele arii erau locuite de români. Comparând – sub diverse aspecte – zona etnografică Meseș cu zona etnografică Sălaj constatăm existența a patru diferențe majore, care pot explica evoluția lor diferită în cursul istoriei:

1. Condiții geomorfologice și climatice diferite: pe când zona etnografică Sălaj conține în prezent dealuri domoale, despădurite, și văi cu terase întinse, cu procent ridicat de teren arabil, zona etnografică Meseș are relief accidentat,

¹ David Prodan, *Iobăgia în Transilvania în sec. XVI*, vol. II, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968, p. 593.

² *Ibidem*, p. 195.

³ *Ibidem*, p. 141.

- văi cu lunci înguste, procent mai mare de împădurire și procent mai scăzut de teren arabil.
2. Deschideri naturale în direcții diferite: pe când zona Sălaj este deschisă spre nord și nord-vest, zona Meseș este deschisă spre sud și spre est, urmarea fiind că în primul caz clima este considerabil mai caldă, influențată de curenții dinspre câmpia vestică, pe când în al doilea caz clima este mai rece, influențată de Munții Apuseni. Clima a influențat profilul ocupațional, iar orientarea diferită a căilor de comunicație a marcat decisiv contactele economice și culturale în cursul istoriei.
 3. Componentă etnică diferită: zona Sălaj era caracterizată prin existența unui binom etnic istoric (români și maghiari), teritorializat insular, și a unui implant minor și târziu central-european (slovaci), pe când zona Meseș era compact românească.
 4. Poziția geografică diferită a nucleelor urbane: în timp ce orașul Șimleu Silvaniei era situat în centrul zonei Sălaj, controlând-o pe durată lungă sub aspect administrativ, economic și juridic (ca sediu al unui stăpân feudal cu prestigiu în Transilvania), orașele Zalău și Huedin erau situate în exteriorul zonei Meseș, având în perioada medievală un rol economic relativ minor, dublat însă în epoca modernă – ca reprezentante ale valorilor citadine – de unul cultural, cu un anumit impact asupra comunităților rurale de aici.

Dacă sub aspectul trecutului istoric și sub cel al faciesului etnografic diferențele existente între zonele Meseș și Sălaj puteau fi constatate din exterior, de către o instanță științifică neutră, mecanismul genezei conștiinței identitare zonale, conservată apoi de memoria identitară colectivă, putea fi investigat doar prin interviuarea sătenilor direct implicați în procesul de definire a alterității zonale, proces care – provocând compararea – contura, prin diferențiere, propria identitate colectivă.

Faptul că particularitățile etnografice zonale se manifestau mai intens la granița dintre cele două zone ne-a determinat să interviuăm în acest sens săteni din cele 16 sate nordice ale zonei Meseș, sate care formau subzona Sub-Meseș: Tusa, Sâg, Ban, Bănișor, Peceiu, Marin, Sârbi, Mal, Cizer, Pria, Hurez, Plesca, Stârciu, Șeredeu, Meseșenii de Sus, Fetindia. Pentru subiecții vârstnici interviuați aici, cele 15 sate românești învecinate, situate doar puțin mai la nord, pe cursul superior al Văii Barcăului (Preoteasa, Fizeș, Lazuri, Sub Cetate, Valcău de Sus, Valcău de Jos, Iaz, Plopiș, Aleuș, Halmășd, Drighiu, Cerâșa, Cosnicu de Sus, Cosnicu de Jos, Marca), constituiau – alături de satele românești mai îndepărtate, dinspre Șimleu Silvaniei și Sărmășag – un areal de alteritate, definit prin alt port, alt grai și alte elemente aparte, sesizate prin contact direct sau intermediat, areal denumit de ei (și de noi) Sălaj.

În urma discuțiilor cu subiecți vârstnici din subzona românească Sub-Meseș am constatat că alteritatea de contact, care ne interesează în primul rând, era resimțită de către aceștia la următoarele niveluri:

- la nivel ambiental (condiții de mediu diferite);
- la nivel comunicațional (graiuri diferite);
- la nivel ocupațional;
- la nivel organizațional;

- la nivel cultural-spiritual;
- la nivelul însemnelor vizuale caracteristice.

În oglindă, similaritatea de contact – sesizată de subiecți în cadrul zonei etnografice românești Meseș, de care aparțineau – era constatată de ei prin raportare la aceleași niveluri.

În primul sfert al secolului al XX-lea, ce corespundea tinereții unor subiecți intervievați, anumiți indici de alteritate zonală erau detectați de către aceștia la marile târguri interzonale, deplasările personale și de durată în spațiile de alteritate fiind încă rare. Tipul și calitatea mărfii oferite și cerute la târguri, contactele cu vânzătorii-cumpărătorii, discuțiile cu aceștia – scurte sau prelungite la un *aldămaș* – portul și graiul lor constituiau surse de informații ce schițau portretul – sumar și aproximativ – al „celorlalți”. Deplasările personale în profunzimea spațiilor de alteritate ofereau informații suplimentare și complexe, dar aceste experiențe erau – pe atunci – apanajul unor persoane – inițial puține la număr – ajunse acolo prin cărăușii, prin meseria lor (dulgheri, tâmplari, *tușeri*, adică negustori de vite, diverși alți meșteșugari), pentru vânzarea, respectiv cumpărarea, unor produse cu specific zonal sau pentru prestarea unor munci sezoniere. Informațiile culese de către aceștia erau ceva mai ample, referindu-se și la mediul ambiant, la aspectul construcțiilor și al gospodăriilor, la organizarea muncii în familie, la alimentație și chiar la modul de organizare a hotarului satului vizitat.

Un caz ilustrativ pentru profilul deosebit al sătenilor din zona Meseș pătrunși de timpuriu în spațiile de alteritate este cel al bunicului (*nienie bătrân*) subiectului Marinceș Pavel, el însuși născut în anul 1895. „*Prins cătană cu funia*”, înainte de desființarea iobăgiei, *nienie bătrân* se întorsese în sat, după șapte ani de armată, ca „*om umblat*” (și, probabil, bun cunoscător al limbii maghiare), devenind, în consecință, *birău* în satul Pria, pe care îl conducea însoțit de *jurați*. Deoarece el încasa *darea* cu *răvașul* și soluționa împreună cu jurații conflictele între săteni, apelând la *pandorii* din Cizer doar în situații grave, se bucura de prestigiu atât în fața sătenilor, cât și în fața autorităților. Conform lui Marinceș Pavel, *nienie bătrân* făcea ocazional cărăușii pe trasee lungi, transportând sare de la Dej până la Carei și Baia Mare, peste zona etnografică Sălaj, ajungând uneori până la *Dobrițan*, de unde se întorcea cu teancuri de *dohan* (tutun). Informațiilor despre satele sălăjene păstrate în familie, Marinceș Pavel le-a adăugat propriile observații, deplasându-se ocazional spre Șimleu, în perioada interbelică, pentru a vinde, alături de alți consăteni, furci de strâns fânul, greble, cozi de unelte și mături de nuiele.

Ambele categorii de informații punctuale – sumare sau complexe – erau generalizate de culegători și erau transmise unor membri ai comunităților proprii, care le răspândeau la rândul lor, contribuind – prin noi infuzii de generalizări, conform culturii orale – la conturarea imaginii celorlalți, în contrast cu imaginea grupului propriu.

Vom analiza în continuare relatările acelor subiecți din zona Meseș (subzona Sub-Meseș) care au avut ocazia să observe nemijlocit – în perioada deja precizată – anumite aspecte considerate de ei contrastante în satele românești „...*di pă Sălaje*”, „...*di cătă Șimplău*”, „...*di cătă Șarmășag*”, deci din zona etnografică Sălaj.

Un grup important de observații se referă la mediul ambiant din acest areal, receptat ca fiind diferit de cel din Sub-Meseș. Subiecții remarcau relieful mai puțin accidentat al zonei străbătute: „*Nu-i locu așe dâmburos, ca la noi, mai mult locu drept, îi lărgime*”

(Marincaș Pavel, n. 1895, Pria). Același subiect constata că, în contrast cu situația din Sub-Meseș, satele românești sălăjene aveau pădure puțină: „*Nu pre ave pădure și iera slabă, nu ca la noi, că să îmburda lemnele pă tine*”. În copilăria sa, în jurul gospodăriei familiei, situată pe o coastă, mai erau încă nuclee de pădure, cu „... *lemne de goron mari*”, pe care, după tăiere, abia cu două perechi de boi le puteau căra sătenii.

Toți subiecții au fost surprinși de gustul neplăcut al apei de băut: „*Acolo traje apa a mol, nu-i ca la noi, apă di pă piatră, ai tăt be. La noi bei apă din vale, din sus de sat, îi bună, vine di pă piatră*” (Boca Petre, n. 1908, Sârbi). Același subiect sesizează și diferențele dintre pâraiele repezi, cu albi pietroase, din Sub-Meseș și râurile domoale și mâloase din aria sălăjeană: „*Acolo n-ai ce face ptuiă di sumani, ca la noi, să-nvălești pănura, că tătă o molește. La noi vinie apa di pă piatră și trece iute, la (e)i iese din vale și tăt molește locu*”.

Gudea Nicolae, n. 1899, în Șeredei, sublinia plusul de calitate al solului din aria străbătută: „*Au pământ mai mult negru și gras, nu ca la noi, mai mult șoai slab și altu ajegos*”. Făcând legătura cu calitatea solului, Marincaș Pavel, n. 1895 în Pria, observa și structura diferită a culturilor, cu impact asupra alimentației: „*Sămăna tare mult grâu, nu ca la noi, și floare (a soarelui) multă, di oloi, nu mai mult berbiniță, ca la noi, și mult luheri, că ave mult loc bun și drept. (E)i mânca p-atunci mai mult ptită di grâu și lășcuțe și cici le zâc, hierți în zamă di păsulă, nu mai mult mălai, cir și pâcă, ca la noi*”.

Boca Petre, din satul Sârbi, unde extravilanul – ca în cazul altor sate din Sub-Meseș – nu era împărțit în câmpuri rotite, își explică unele diferențe economice prin modul diferit de organizare a hotarelor: „*Acolo au hotar mare, și-l lucră în tri o(ri) patru furdulauă, nu ca la noi, hotar mnic și lucrat învăluit*” (neîmpărțit în câmpuri).

Faptul că nu au văzut „... *multă pomărie, ca pă la noi*” (pruni, meri, peri), dar au văzut dealuri întregi cultivate cu vișă de vie i-a surprins pe subiecți: „*N-au poame și horincă, da tăți au ghie (vie) laolaltă, pă dâmb îngrădit, cu pejnițe și gornici. Di meri la i nu-ț pun pâlincă pă masă, ca la noi, numa ghin bun*” (Colcer Aurel, n.1898, Stârciu).

Observarea inventarului gospodăresc viu prilejuiește alte delimitări: „*Uăi multe n-am văzut, ca pă la noi, da au cinzăci, șaizăci de găște la o casă, le mână fătutele și pruncii pă legheleu, la păscut, ca pă uăi. Țoale învălite (piuate) nu pre vezi la i în casă, numa lipideauă cu pene de gâscă, le zâc dricare, o(ri) dune*” (Gudea Nicolae, n. 1899, Șeredei). Același informator crede că a găsit și explicația: „*Îs tare calde (dricarele), că iarna nu pre au lemne, că bagă pă foc numa coceni (de porumb), bote de floare și tulei, nu ca pă la noi, lemne crepate*”.

Contactele în interiorul gospodăriilor sălăjene au furnizat și alte indicii de alteritate: „*Au căși cam ca pă la noi, di lemn, da și căși di văioaje, mai multe. Și înlontru n-au ladițe pă clociumbi (pe butuci), o(ri) lăzi împistrite, di fag, ca pă la noi, au numa ladițe cu spate și coastăne di brad, cu puucuri*” (Borz Ioan, n. 1892, Sâg).

Tehnica de construcție deosebită, mobilierul tâmplăresc cu aspect orășenesc, imaginea pășunilor invadate de găște, cea a viilor comunitare îngrădite se constituiau pentru subiecți în însemne vizuale caracteristice, receptate ca indicatori esențiali de alteritate.

Comunicarea orală în spațiul străin a evidențiat subiecților din Sub-Meseș și alți indicatori de alteritate. Ei au constatat că în zona de alteritate proximă (Sălaj) existau și sate maghiare, printre cele românești, situație inexistentă în Sub-Meseșul compact românesc,

unde localitatea Crasna, predominant maghiară, Meseșenii de Jos și Horoatu Crasnei (ambele mixte) erau situate în exterior. Pe de altă parte, observă graiul diferit al românilor sălăjeni contactați și încearcă să îl încadreze în spațiul românesc mai larg, cunoscut de ei: „Noi grăim cam ca pă Ardel, păstă Meseș, i grăiesc cam ca la Bihor, păstă Rez. Noi zăcem «di pă la noi», i zăc «dă pă la noi»” (Borz Ioan, n. 1892, Sâg). Subiecții sesizează corect faptul că palatalizarea tipică întregii zone etnografice Meseș nu se regăsește în forma respectivă în graiul românilor sălăjeni.

Printre însemnele vizuale considerate caracteristice satelor sălăjene românești vizitate, Boca Petre includea numeroasele biserici mari, de zid, atribuite stării materiale superioare a comunităților respective, dar și faptului că locuitorii erau „...tare cu credință, c-o fost (greco)catolici, ca noi p-atunci”. Această ultimă remarcă, alături de cele referitoare la ospitalitate („...îs ca noi, deauna îț pun pă masă” și ominie („...nu-s băjocoroși, îs di ominie”) alcătuiesc un ansamblu de stereotipuri (auto- și hetero-) pozitive, care punctează comportamentul social agreeat de subiecți.

Portul constituia pentru subiecți un indiciu de alteritate hotărâtor, deși ei, ca bărbați, sesizau doar diferențele frapante: „I aveu altu port, cu gube cu ciupți și cu sumane lungi, cu glugă pă spate, nu ca noi, numa cu sumane cu guler. Noi rădem di cie di pă Barcău, zăcem că umblă cu icoana-n spate” (Borz Ioan, n. 1892, Sâg).

Deși contactele subiecților în profunzimea ariei de alteritate erau – în trecut – mai puține, de scurtă durată și limitate spațial, informațiile culese de ei – în ciuda generalizărilor și distorsiunilor inerente mecanismului oralității – își îndeplineau în aria de baștină funcția de subliniere și de consolidare a identității zonale proprii, prin raportare la alteritatea zonală vecină. Suntem însă conștienți de faptul că diferențele reale între cele două zone etnografice – Meseș și Sălaj – erau în trecut atât de numeroase și clare, încât ofereau, încă, în deceniile opt-nouă ale secolului al XX-lea, un cadru ideal de analiză a funcționării alterității zonale, situație care se regăsește mai rar în alte cazuri, în care contrastul între zonele învecinate era mai puțin accentuat. Din observațiile noastre însă, asumarea identității zonale de către subiecți nu presupunea obligatoriu identificarea de către aceștia a unui mare număr de indicii de alteritate în zonele vecine, fiind suficientă receptarea accentuată a câtorva, considerate esențiale pentru delimitare. Este ilustrativă, în acest sens, caracterizarea făcută de anumiți subiecți din Sub-Meseș satelor apropiate (și mai bine cunoscute), românești, de pe cursul superior al Barcăului, subzonă în cadrul zonei etnografice Sălaj: „Au pădure ca la noi, că acoale-i Rezu (Munții Plopiș), au apă bună ca la noi, că din Barcău bei apă, au sate cu hotar mnic și învăluit, ca la noi, da au altă vorbă și altu port” (Costea Dumitru, n. 1906, Tusa).

Prioritatea acordată de săteni – și în alte cazuri – graiului și portului, ca însemne identitare zonale decisive, se explică și prin faptul că – spre deosebire de elementele de alteritate a căror receptare presupunea deplasări personale la distanță, în ariile de alteritate – sesizarea faciesului lor aparte (la târguri, la pelerinaje) era accesibilă nemijlocit și în mod repetat unui număr mare de persoane, stimulând – din reflex identitar – conservarea și cultivarea mărcilor zonale considerate proprii.

Comparând aspectele etnografice identificabile pe teren și relatate de cei mai vârstnici informatori, am constatat că diferențele accentuate și multiple existente între zonele Meseș și Sălaj – în special în domeniul portului – nu pot fi evidențiate între

micro-ariile din județ aparținând zonelor Chioar și Codru. Observăm că faciesul chiorean face trecerea de la faciesurile lăpușean și meseșan – constant ardeleno – spre faciesurile sălăjean și codrean – încadrabile constant în faciesul pe care l-am numi „Partium nord-vestic românesc” – fără a se alinia însă fundamental acestora din urmă, care sunt apropiate între ele, dar totuși distincte. Micro-aria județeană încadrabilă în zona Dealurilor Clujului reprezintă – în opinia noastră – parte dintr-o arie românească puternic modelată cultural – după anul 1850 – de prezența în apropiere a două orașe puternice și în rapidă dezvoltare (Cluj și Dej), care au reconfigurat etnografic, „modernizând-o”, această „punte românească” dintre Câmpia Transilvaniei, Lăpuș și Meseș, zone vechi ardeleno.

Analizând istoria și modul de viață al comunităților rurale încadrate de noi în zonele descrise, am întrezărit posibilitatea identificării unui model general de configurare, în timp, a zonelor etnografice, model aplicabil probabil – în linii mari – și altor asemenea zone din Transilvania. În opinia noastră, atât portul, cât și particularitățile etnografice decelate până de curând într-un areal rural anume din România constituie rezultatul unui proces de structurare spațială, demografică, organizațională, culturală și mentalitară de durată, în cursul căruia moștenirea istorică a obștilor rurale inițial libere a fost treptat remodelată – fără a fi însă anihilată – atât de legislația statală feudală, de reglementările interne ale domeniului feudal, de organizarea feudală a producției, a repartiției și a pieței, cât și de legislația modernă, cu mecanismul economic corespunzător, în care proprietatea privată asupra pământului familial devine regulă, producția pentru piață câștigă teren și orașul se transformă treptat într-o instanță de prestigiu la care lumea rurală – multă vreme relativ suficientă sieși – se raportează tot mai frecvent, pentru a-și marca astfel recent dobândita emancipare socială. Această raportare la urban – exacerbată după colectivizare și industrializare – va contribui esențial la aplatizarea caracteristicilor zonale în lumea rurală transilvăneană, înlocuind treptat un ideal de reprezentare zonal-comunitar cu unul extracomunitar, suprazonal, vehiculat de valori citadine provenind din alt orizont economic, social, cultural.

Cu atât mai mult, caracteristicile zonale identificabile în ruralul transilvănean și nu numai constituie o moștenire culturală prețioasă, demnă de investigat, deoarece ele îmbogățesc, prin varietate, trunchiul etnocultural comun. Generate de modalitatea particulară de soluționare a unor constrângeri și provocări de natură diversă și divers asociate, trăsăturile zonale ilustrează un anumit gen de creativitate comunitară rurală, caracterizată prin inovare empirică de anvergură redusă, impusă, în trecut, de un cadru social-economic-administrativ relativ rigid și restrictiv.

Identificarea pe teren a zonelor etnografice nu implică însă, încă, și descifrarea mecanismului intim de configurare a acestora. Parcurgerea obligatorie a etapei de identificare și valorificarea ulterioară a unor indicii și analogii istorice fac însă posibilă elaborarea unui scenariu ipotetic al genezei ariilor culturale rurale diferențiate, numite, în general, zone etnografice. Examinarea prudentă a concluziilor sugerate de analiza cazului zonelor învecinate Meseș și Sălaj ne conduce la deducția conform căreia în spațiul transilvănean procesul de geneză a zonelor etnografice s-a desfășurat în două etape, în prima dintre ele realizându-se delimitarea de lungă durată a unui anumit areal, secundată de centripetism demografic, iar în a doua etapă demarând procesul de omogenizare

culturală propriu-zis. Ar exista deci doi factori declanșatori ai fenomenului de zonare, care acționează în prima etapă, și factori subsecvenți, omogenizatori, care acționează în a doua etapă și sunt derivați din primii. În condițiile introducerii – începând cu un anumit moment istoric – a unor reglementări ferme, inspirate de regimul feudal vest-european, cele două etape au fost mai puternic marcate în arealul rural transilvănean, evidențiindu-se mai clar cei doi factori declanșatori ai fenomenului de zonare etnografică.

1. Configurarea unei entități teritoriale de durată lungă

În mod evident, delimitarea spațială de durată lungă a unui areal este esențială, deoarece impune o organizare și o evoluție centripetă a comunităților incluse, creându-se premisele unei viitoare omogenizări complexe și profunde în direcția configurării unui întreg economico-social cu un anumit grad de coerență. Se poate presupune că în perioada prestatală factorul natural-geografic limitativ a avut un rol important în hotărnicirea arealelor, suprapunerea anumitor zone etnografice transilvănene – identificate ca atare de cercetători – peste zone depresionare, peste bazine hidrografice sau peste segmente ale acestora sugerând o asemenea evoluție. Numite de specialiști „țări” – deși doar unele sunt documentate istoric cu acest calificativ, altele fiind denumite așa în context livresc recent – actualele zone etnografice Țara Hațegului, Țara Bârsei, Țara Oltului-Făgărașului, Țara Maramureșului, Țara Oașului, Țara Lăpușului ocupă integral arii depresionare bine conturate, cele trei zone etnografice de pe Crișuri și Ținutul Năsăudului (marcat și administrativ) sunt cantonate în bazine hidrografice, iar Mocăniștea Arieșului și Țara Moților – în sectoare diferite ale bazinului Văii Arieșului, criteriul istoric și cel ocupațional departajându-le net.

Se poate presupune că în perioada prestatală extinderea teritorială a unui grup de obști – posibil înrudite – până la granițele naturale ale unui areal era condiționată în primul rând de existența unui tonus demografic intern puternic, care făcea posibilă atingerea acestui „ideal teritorial”, considerat așa pentru că granițele naturale justificau și legitimau în fața vecinilor extinderea demografică, înlesneau apărarea în caz de conflict, asigurau o circulație interioară facilă și relativ sigură, esențială pentru interacțiunea economică, favorizau o comunicare interpersonală și intercomunitară, generând, în timp, o identitate colectivă. Există indicii istorice că personalitatea deja conturată a unor asemenea areale vechi – poate tribale – a fost respectată de formațiunile noastre prestatale și statale în curs de formare, extindere și configurare, acestea preferând să le înglobeze ca atare, intervențiile centralizatoare dure, coercitive, riscând să devină contraproductive în acel stadiu.

Situația s-a schimbat în Transilvania, într-o oarecare măsură, după cucerirea maghiară, în special după creștinarea regatului și după adoptarea reglementărilor feudale de tip apusean. Pentru un stat care controla o zonă vastă, organizarea unor unități administrativ-teritoriale funcționale era vitală. Era important ca acestea să nu fie prea numeroase, să exploateze defensiv barierele naturale existente (munți, mlaștini, râuri greu accesibile), dar să dispună, în același timp, de căi de comunicație naturale în interior, de deschideri naturale optime spre unitățile administrative vecine (în lungul râurilor sau altfel) și – în continuare – spre punctele nodale ale statului. Aceste exigențe organizatorice de ordin statal au generat entități teritoriale (comitatele) ce vor transgresa

ariile de „convergență naturală” anterioare, înglobându-le, chiar dacă unora dintre acestea li se vor recunoaște particularitățile - tot din motive de ordin administrativ - în noul cadru, mai larg. Rațiunile pragmatice care au guvernat crearea acestor noi areale au determinat caracterul lor peren, de durată lungă, amplificându-le astfel forța de coagulare social-comunitară. Se poate presupune că domeniile atribuite de regalitate feudalilor și mănăstirilor - deși respectau și ele anumite limite naturale necesare hotărnicirilor - nu puteau concura inițial forța coezivă a comitatului care le îngloba, pentru că rar aveau stabilitatea și mărimea necesară, iar libertatea de mișcare acordată țăranilor dependenți înainte de îngrădirile din anul 1517, combinată cu pierderile umane cauzate de războaie și epidemii, făceau dificilă constituirea în interiorul domeniului a unui nucleu demografic statornic, care să integreze permanent, în același sens, eventualii noi veniți.

Tripartitul lui Werböczy a anulat însă, din anul 1517 începând, dreptul iobagului de a se muta - după ce își plătea dările cuvenite - de pe un domeniu feudal pe altul, din motive economice sau strict personale. Din acel moment, prin fixarea iobagilor într-un spațiu delimitat și închis, domeniile feudale de durată lungă vor constitui un element coeziv comparabil cu cel reprezentat de unitățile administrativ-teritoriale durabile. Urbăriile unor domenii feudale transilvănene din secolul al XVI-lea, publicate de regretatul istoric David Prodan, susțin această ipoteză, deoarece arealele lor includ sau chiar se suprapun în întregime peste actualele zone etnografice. Domeniul cetății Hunedoara⁴ includea la 1518 viitoarele zone (înrudite cultural) Hațeg și Pădureni, domeniul cetății Ciceu⁵ includea la 1553, pe lângă alte sate, și „Pertinentie Lapoș”, înregistrate separat, care se suprapun peste zona etnografică Lăpuș. Cum am precizat deja, domeniul cetății Chioarului⁶ se suprapunea, la 1566, peste viitoarea zonă etnografică Chioar, la fel cu domeniul cetății Șimleului⁷, care la 1594 aproape se confunda cu viitoarea zonă etnografică Sălaj. Domeniul Cehu Silvaniei⁸ includea la 1566-1569 sate care vor forma în viitor zona Codru, iar în urbăriul domeniului Satu-Mare viitoarea Țară a Oașului era menționată în anul 1578 într-o formulă care o particulariza deja: „Pertinentiae Avassag”⁹. Extinzând valabilitatea ipotezei la nivelul întregii Transilvanii, considerăm posibil ca atunci când un comitat medieval a inclus arii ce formează astăzi zone etnografice diferite, particularitățile acestora să fi apărut datorită apartenenței lor de durată la domenii feudale diferite, așa cum suprapunerea unei zone etnografice actuale peste mai multe mici vechi domenii feudale diferite s-ar putea datora forței coezive superioare a formațiunii administrativ-teritoriale care le îngloba. Trebuie luată în calcul și posibilitatea ca existența actuală a mai multor zone etnografice pe teritoriul aceluiași fost mare domeniu feudal sau comitat să fie datorată unor partajări teritoriale de dată mai veche (chiar din perioada prestatală), unor particularități geografice ce au impus tratarea separată a unui grup de comunități, unui mod diferit de percepere a redevențelor sau unei implantări demografice ulterioare, cu profil cultural deja puternic conturat.

⁴ David Prodan, *op. cit.*, p. 29-51.

⁵ *Ibidem*, p.141-157.

⁶ *Ibidem*, p.172-194.

⁷ *Ibidem*, p. 593-619.

⁸ *Ibidem*, p. 195-221.

⁹ *Ibidem*, p. 355.

Indiferent de împrejurări însă, condiționarea spațială se dovedește a fi esențială în procesul de constituire a zonelor etnografice, acest proces fiind cu atât mai pregnant cu cât stabilitatea în timp a unui areal precis delimitat era mai mare. Persistența unor caracteristici zonale chiar în urma unor reorganizări teritoriale de scurtă durată (de ordin privat sau statal) s-ar explica prin faptul că, după definirea unui profil propriu, populația zonei etnografice tindea să-și conserve achizițiile culturale și conștiința de sine, iar acest reflex era evidențiat de comunitățile rurale componente în special prin etalarea însemnelor vizuale considerate de ele caracteristice în cel mai înalt grad, portul deținând în acest context un rol de prim ordin.

2. Impunerea și persistența centripetismului demografic în cadrul unui areal delimitat

Dacă până la reglementările din anul 1517 iobagii de pe un anumit domeniu feudal aveau dreptul să se mute pe un alt domeniu, împreună cu familia și cu bunurile mobile¹⁰, după ce își achitau obligațiile față de fostul stăpân¹¹, acordarea permisului de strămutare a devenit ulterior o excepție¹², tendința generală fiind aceea de a lega iobagul de pământ. Această îngrădire a libertății de mișcare facilita feudalului controlul deplin asupra masei iobagilor, îi permitea introducerea unor reglementări unitare avantajoase la nivelul domeniului său, îi garanta ridicarea cuvenită a redevențelor și inculca supușilor teama de represalii, în caz de revoltă.

Noua reglementare a avut în mod sigur un impact semnificativ asupra practicilor maritale tradiționale ale iobagilor români de pe domeniile feudale. Aceștia erau constrânși și înainte de anul 1517 – conform prescripțiilor religiei ortodoxe privind înrudirea – să-și caute viitoarea soție în afara micii comunități sătești proprii, cu prea puține spițe de neam (pericol de consangvinizare). Existența și persistența acestui tip de demers marital în aria cercetată de noi este confirmată de relatarea – foarte bine documentată – aparținând lui Zilahi Károly, un fin cunoscător al realităților românești din ceea ce el numea ținutul Sălajului. Referindu-se la românii de aici, autorul respectiv menționa, la 1859, practica acestora de a-și căuta viitoarele soții cât mai departe de satul de baștină¹³. Deși creșterea demografică accentuată a populației rurale transilvănene în preajma primului război mondial a oferit oportunități maritale sporite în interiorul propriilor comunități, deja diversificate și amplificate, amintirea practicii aducerii partenerelor din sate depărtate este consemnată și într-un catren meseșan cules de noi, în anul 1979, de la Marincaș Pavel, n. 1895 în satul Pria, din Sub-Meseș: „Nu-i bun gardu cel di stini / Nici mândruța din vecini / Gardu-i bun din scânduri late / Și mândruța di departe”.

În urma reglementărilor din anul 1517, românii iobagi erau nevoiți însă să-și limiteze contactele maritale la teritoriul domeniului feudal căruia îi aparțineau. Limitarea opțiunilor a sporit, logic, concurența maritală și a determinat schimburi

¹⁰ David Prodan, *Iobăgia în Transilvania în sec. XVI*, vol. I, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967, p. 134.

¹¹ *Ibidem*, p. 430.

¹² *Ibidem*, p. 449.

¹³ Zilahi Károly, *Szilágysági oláhok. (Népismeretés)*[Vlahi din Sălaj (Etnografie)], în „Vasárnapi Ujság”, 6. évf. 13. sz. (1859. márczius 27.), p. 149–150.

matrimoniale mai extinse, care atingeau chiar granițele arealului delimitat. Selecția maritală delimitată teritorial a generat o rețea de înrudire amplă, ce a valorificat forța coezivă a posibilelor nuclee de înrudire preexistente, creând premisele unei omogenizări cu baze solide. O supraviețuire din acea perioadă veche este - probabil - și „*mărsu pă didic*”, o practică devenită în perioada interbelică mai degrabă ludică decât funcțională în aria actualului județ Sălaj. Unii flăcăi din două (sau mai multe) sate învecinate sau relativ apropiate, organizați în două grupuri și numiți *didicani*, se vizitau reciproc, alternativ, în urma unei înțelegeri prealabile, cu prilejul unuia dintre dansurile sătești de la sfârșit săptămână. *Didicani*-gazde erau obligați să-i ospăteze pe *didicani*-oaspeți, să le ofere fete pentru dans și să-i ferească de altercații cu localnicii, bucurându-se de același tratament atunci când ei erau cei ce se deplasau. În cazul în care, în timpul dansului, partenerii se plăceau, fata putea să îl invite pe flăcău acasă, să-i cunoască părinții, făcându-se un pas spre ceea ce putea deveni preludivul unei căsătorii. Faptul că termenul *didic* era derivat din maghiarul *videk*, care însemna *ținut*, sugerează în același timp o înlesnire acordată și o limitare impusă, ambele reglementări aparținând epocii premoderne: înlesnirea căutării partenerii în afara comunității proprii și obligativitatea desfășurării acțiunii respective într-un areal limitat: *ținutul*, care - indiferent dacă era domeniu feudal sau unitate administrativ-teritorială - păstra în interiorul său, prin acest mecanism, ambii parteneri, fixând populația în areal. Se asigura astfel, prin impunere, o rețea de înrudire extinsă și o dinamică demografică centripetă, care crea premisele omogenizării culturale ulterioare.

Dacă admitem că delimitarea de durată a unui areal rural și impunerea centripetismului demografic în interiorul lui ar putea constitui factorii declanșatori ai fenomenului de zonare etnografică din marile arii românești transilvănene, efectele lor omogenizatoare, conotate uneori și ambiental sau juridic, ar putea fi identificate - în opinia noastră - la următoarele niveluri:

1) La nivelul profilului ocupațional, aproape în integralitate agro-pastoral în arealul limitat impus. Practicarea aceleiași ocupații, în același mod, pe durată lungă, genera în rândul sătenilor - prin preocupările comune împărtășite - un liant cognitiv și afectiv care contribuia consistent la conturarea categoriei psihologice zonale „noi”.

2) La nivel economic, deoarece feudalul impunea o dinamică centripetă în arealul delimitat, majoritatea raporturilor economice de producție și schimb consumându-se în interiorul acestuia. Relația puternică a sătenilor cu același mediu ambiant concret și exploatarea în comun - prin tehnici similare, cu nuanțe locale - a unei mari părți din acesta (pădurea, apele, pășunea) au favorizat, de asemenea, conturarea noțiunii comunitare și zonale „noi”.

3) La nivel social, unde - prin selecție maritală în areal delimitat - erau favorizate statistic, în timp, statusurile sociale similare ierarhic și compatibile economic, cultural, religios. Statusul social-juridic dominant statistic în satul medieval românesc din arealul cercetat de noi (nord-vestul Transilvaniei) era cel de iobag (*colon*), deținător de pământ în regim de posesie ereditară, nu de proprietate deplină. Pe domeniul cetății Chioar, de exemplu, în anul 1566 erau înregistrați 555 *coloni integri* (iobași cu sesie întreagă),

197 de *coloni medii*, 108 *pauperes* (săraci), 29 *inquilini* (jeleri, fără sesie) și 46 *liberti* (oameni liberi)¹⁴. Observăm că, deși categoria iobagilor era diferențiată ca nivel economic, *colonii integri* erau majoritari, ei fiind cei care - alături de cei medii - conturau „personalitatea socială” a comunității zonale, săracii și jelerii reprezentând o minoritate, iar puținii *liberti* aparținând altei categorii social-juridice.

După reforma din anul 1850, fostul statut iobăgesc a fost anulat, dar diferențierea social-economică s-a păstrat, doar iobagii fiind cei împroprietăriți consistent (cu fosta sesie). În funcție de pământul deținut în proprietate, sătenii din arealul cercetat se autodefineau acum ca bogați (*gazde*), mijlocași (*de mijloc*) sau *săraci*, noutatea constând în faptul că cele trei categorii nu mai erau departajate juridic, ci erau deschise, supuse unei dinamici controlate prin strategii maritale și - într-o oarecare măsură - prin merit personal. Profilul ocupațional comun a contribuit și el - în general - la păstrarea caracterului deschis al relațiilor matrimoniale post-iobăgești, accentuând sentimentul de apartenență la comunitate a membrilor cu status economic inferior.

4) La nivelul graiului, modelat prin interacțiunea de durată, în același areal, a unui efectiv uman limitat în mod accentuat. Caracterul oral al transmiterii și prelucrării informațiilor despre trecutul și prezentul comunităților a favorizat simplificările și generalizările, inducând treptat solidarizarea în jurul auto-imaginii zonale „noi”.

5) La nivelul setului de obiceiuri și practici, marcate - chiar dacă doar nuanțat - de interacțiunea de durată a aceluiași efectiv uman în arealul limitat impus. Participarea cvasi-generală - inevitabilă în cazul comunităților mici, cu indice de înrudire ridicat - la evenimentele familiale capitale (nunți, înmormântări) și la sărbătorile religioase de peste an, pe de o parte, și existența unor prilejuri constante de contact intra-zonal, supra-comunitar (hramuri, nedei, pelerinaje), a contribuit la potențarea sentimentului de apartenență la o entitate mai amplă, distinctă, solidară: zona.

6) La nivelul însemnelor vizuale caracteristice arealului delimitat, generate de interacțiunii umane specifice într-un cadru comun (artele aplicate) și de specializări tehnice determinate de oportunitățile oferite de areal (produse meșteșugărești locale, arhitectură cu anumit specific tehnic și funcțional, organizare caracteristică a spațiului exploatat și locuit).

7) La nivelul acelor însemne vizuale teritorializate, ce afișau conștient și accentuat identitatea colectivă asumată, tocmai pentru a o delimita de cea a altor entități teritoriale, ce reprezentau alteritatea (portul zonal).

Încercând să detaliem, observăm că în condițiile existenței reședinței virilocale, tradițională la români, proveniența partenerelor din diferite puncte ale aceluiași areal asigura vehicularea repetată și durabilă, în interiorul lui, a tuturor valorilor caracteristice acestora, predominant mobile (graiul matern, cultura spațiului locuit, practicile alimentare, industria casnică textilă, portul, tehnicile agricole specifice genului etc), iar stabilitatea bărbaților asigura contactul permanent, îndelungat și necesar al acestora cu un patrimoniu natural ale cărui însușiri particulare erau descifrate doar timp de generații (particularitățile locale de climă și sol, caracteristicile pământului arabil aparținător, ale

¹⁴ David Prodan, *Iobăgia în Transilvania în sec. XVI*, vol II, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968, p. 179.

pădurilor, apelor, pășunilor și fânețelor din hotarul comunității) și care era exploatat prin tehnici (agricole, pastorale, meșteșugărești) adaptate situației locale concrete. Chiar dacă în cadrul economiei naturale caracteristice evului mediu transilvănean profilul ocupațional al populației rurale era relativ similar pe arii largi, caracteristicile pedologice, hidrologice, climatice și potențialul vegetal al arealelor delimitate erau suficient de diferite în interiorul marilor unități de relief, pentru a conduce la anumite particularități zonale. Raportul dintre spațiile împădurite și cele cultivate putea fi diferit de la areal la areal, la fel potențialul hidrologic (râuri mari versus pâraie sau izvoare, mlaștini versus zone aride, stepă versus silvostepă), la fel fertilitatea solului (pământ negru, fertil, versus pământ argilos sau brun-roșcat, de pădure, mai sărac), la fel elementele micro-climatice. Condițiile naturale diferite generau răspunsuri antropice diferite și - în consecință - peisaje culturale diferite (uneori doar la nivel de nuanță), dificil de receptat, poate, de către neinițiați, dar foarte evidente pentru populația locală, care le conștientiza, le asuma ca fiind proprii și le colora specific, generând atașament afectiv.

Comportamentul economic iobăgesc era marcat de acțiunea specifică asupra mediului ambiant, prin intermediul unui anumit instrumentar tehnic moștenit (uneltele) și al unui patrimoniu tehnic imaterial, moștenit și el (tehnicile agrare, pastorale, meșteșugărești), acțiunea desfășurându-se într-un cadru juridic domeniial și statal dat, de durată lungă. Acest comportament era centrat deci pe producție și pe asigurarea subzistenței, pe când comportamentul economic nobiliar era centrat pe fixarea populației iobăgești, pe reglementarea repartiției produselor, pe controlarea modalităților de schimb și pe obținerea - în final - a unor profituri materiale maxime. Chiar dacă anumite redevențe ce reveneau stăpânului unui domeniu erau stabilite la nivel statal, altele (așa-numitele „daruri”) depindeau de bunul plac al acestuia, ajustat doar în funcție de posibilitățile reale ale iobagului local. Generalizarea anumitor *daturi* doar la nivelul unui domeniu sau quantumul lor diferit conturau un anumit specific zonal al raporturilor stăpân-supus, la fel cum frecventarea exclusivă a târgurilor de pe domeniu, impuse de senior (controlul schimbului), favoriza contactarea de către iobagi a acelorași meșteșugari și generalizarea la nivel de domeniu a anumitor produse, cu potențial identitar zonal. Desfășurarea producției, repartiției și schimbului de mărfuri în interiorul aceluiași domeniu genera ceea ce am numi centripetism economic, un element extrem de important în procesul de omogenizare zonală în areal delimitat.

Este interesant de observat faptul că departajările zonale propuse de specialiștii români pe baza realităților de la sfârșitul secolului al XIX-lea s-au bazat uneori și pe aspectele vizuale particulare generate de asimilarea - conștientizată sau nu de către săteni - unor impulsuri culturale extra-zonale, provenind din alt orizont cultural sau chiar etnic, deoarece odată altoite pe trunchiul particularităților zonale majore generate intra-zonal, aceste influențe au nuanțat vizual faciesul zonal printr-un accent - sau accente - aparte. Concluzia care se impune analizând asemenea cazuri este că deși proveniența intra-zonală a elementelor definitorii este esențială în procesul de zonare, mecanismul de omogenizare este cel care - incluzând o acțiune colectivă de selecție, bazată pe o asumare-respingere a diferitelor elemente intra sau extra-zonale - are rolul hotărâtor în conturarea profilului zonal final.

Prin scenariul schițat am încercat o reconstituire – pornind de la documente, indicii și deducții – a mecanismului acumulării caracteristicilor zonale într-un areal limitat. Ne întrebăm însă în ce mod și ritm a fost conștientizată de către întreaga populație a unui areal prezența atâtor elemente congruente și în ce moment această realitate a fost asumată, ca definitorie, de către întreaga comunitate teritorială, generând ceea ce sociologii au numit identitate colectivă.

Analizând un fenomen identitar plenar dezvoltat, cercetătorii Henri Tajfel și John Turner au elaborat o teorie a identității sociale¹⁵ care deschide perspective interesante unei analize a problematicii identității rurale transilvănene.

În concepția autorilor, identitatea socială reprezintă conștiința apartenenței individului la unul, respectiv la mai multe grupuri sociale din interiorul unei comunități, apartenență cu impact emoțional și valorizant majore. Aplicând teoria la realitățile satului românesc tradițional din arealul cercetat, am identifica, aici, ca principale grupuri sociale, familia restrânsă, grupul de rudenie, grupul ocupațional, grupul de gen și grupul de vârstă. În funcție de durata contactului individului cu fiecare grup, în funcție de gradul de implicare emoțională a acestuia în cadrul grupului și în funcție de tipul de spațiu în care avea loc contactul se conturează clar – în opinia noastră – două arii de interacțiune calitativ diferite.

Într-o primă arie de interacțiune contactul interuman era intens, constant și îndelungat – diurn și nocturn –, gradul de implicare emoțională era maxim și spațiul de interacțiune era restrâns. Această arie de interacțiune cuprindea – în principal – grupul social familial, reunit pe durată lungă în spațiul casei, al gospodăriei și al patrimoniului funciar propriu, grup în care individul beneficia – în condiții normale – de suport cognitiv și afectiv maxim. Grupul social familial, căruia i se adăuga influența rețelei de rudenie, imprima fiecăruia dintre membrii săi – credem noi – identitatea personală.

A doua arie de interacțiune era caracterizată prin existența unor contacte ale individului cu omologii săi în cadrul celorlalte grupuri sociale (la biserică, la muncă, la sărbători, la dans etc.), contacte limitate în timp, desfășurate în spații diverse, toate comunitare, cu implicare emoțională mai nuanțată, pe ansamblu, decât în primul caz, dar potențată afectiv grație comunicării interpersonale extinse și senzației de participare, convertită treptat în solidarizare finală. Reunind toate grupurile sociale din interiorul unei comunități, spațiile comune de interacțiune constituiau incubatorul în care se naștea și era modelată conștiința colectivă, transformată în identitate colectivă prin raportare la alteritate. Presupunem că în cazul fiecărui individ sentimentul identității colective era generat prin însumarea – mai mult sau mai puțin conștientă – a identității sale individuale și a identităților sale sociale (de grup), pe un fond afectiv generat de participarea repetată la manifestări comunitare.

Cu ocazia interviurilor realizate în deceniul opt al secolului trecut cu sătenii vârstnici din arealul cercetat, am observat că în cazul lor identitatea colectivă se manifesta la diferite

¹⁵ H. Tajfel, J. Turner, *An integrative theory of intergroup conflict* [O teorie integrată a conflictului intergrup], în W. G. Austin, S. Worschel (edit.), *The social psychology of intergroup relations* [Psihologia socială a relațiilor intergrup], Pacific Grove, CA, Brooks/Cole Publishing apud Zoltán Salánki, *Perspective ale spațiului rural mocian prin prisma reperelor identitare*, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariț»”, Cluj-Napoca, tom III, Series Humanistica, București, Editura Academiei Române, 2005, p. 109–127.

niveluri, luând forma identității comunitare (sătești), a identității supracomunitare (zonale), a identității provinciale (suprazonale), a identității etnice (supraprovinciale) și a identității naționale (statale).

Prima formă, cea sătească, se manifesta cu intensitate maximă, implicând rudenii directă (de sânge) și simbolică (nașia), teritoriul comun cunoscut în detaliu și asumat efectiv, interacțiunea complexă și de durată lungă între toți membrii comunității (pe tărâm ocupațional și cultural-spiritual), bazată pe comunicarea orală, frecventă și directă, în graiul local.

Identitatea zonală era caracterizată prin preeminența factorului teritorial comun, unificator, impus juridico-administrativ pe durată lungă, dar cunoscut de indivizi doar în datele sale geografice și culturale esențiale. În cadrul arealului zonal, rolul rudeniei era diminuat, fără a dispărea total, dată fiind strategia maritală deja descrisă, iar interacțiunile umane erau în mai mică măsură personalizate, având caracter ocazional (târguri, căraușii, mers *pă didic*) sau periodic (pelerinaje, hramuri, nedei). Comunicarea orală, prin graiul local, constituit treptat, devenea un liant inter-sătesc esențial pe plan cultural (obiceiurile) și spiritual (credințele și religia), potențat prin etalarea însemnelor vizuale zonale cu funcție identitară.

Și în cazul identității provinciale delimitarea teritorială impusă juridico-administrativ constituia liantul definitoriu: („...*p-atunci iera aci Arde!*”). În acest caz, rolul rudeniei era nul, contactele umane extra-zonale directe erau întâmplătoare, pasagere și realizate de puțini indivizi, care mijloceau, în comunitățile lor, dobândirea de informații și influențau – printr-o abordare personală – receptarea lor. În spațiul transilvănean, comunicarea orală declanșa inevitabil senzații de alteritate în cadrul propriei etnii – din cauza graiurilor diferite – fiind blocată, parțial sau total, în momentul contactului cu membri ai etniilor conlocuitoare, din cauza limbilor diferite. În același timp însă, blocajul lingvistic relativ, pe de o parte, și posibilitatea comunicării efective în limba română, indiferent de graiurile zonale, pe de altă parte, au relevat țăranilor români transilvăneni – împreună cu evidența orientării religioase și cultural-rurale comune – realitatea identității etnice. Era un nivel de conștientizare potențat de contribuția elitei românești transilvănene – inițial predominant bisericească, ulterior bisericească, laică și politică.

În sfârșit, la nivelul mediului rural românesc din Transilvania, identitatea națională a fost receptată mediat, sub forma unui construct al elitei intelectuale și politice românești de aici, inculcat inițial prin activism religios, apoi prin demers cultural-politic nemijlocit, parțial și prin scris, iar după 1918, în plus, prin școală și prin celelalte instituții de stat. Elita cultural-politică românească a încercat acum să convertească în mediul rural – prin mijloace specifice – conștiința identității etnice în conștiința a identității naționale, subordonând programatic cele trei mari identități provinciale istorice românești identității naționale unice, dar demersul a fost dificil și experiența altor state, inclusiv vest-europene, evidențiază forța neașteptată a identităților și mentalităților provinciale, care au traversat secole de istorie separată.

În concluzie, identitatea colectivă zonală – care ne interesează în mod deosebit, fiind „organică” – s-a conturat pregnant în mediul rural, în timp, prin raportare la alteritatea culturală conștientizată de săteni în două împrejurări: a) în urma contactului direct și de durată a indivizilor cu ariile de alteritate învecinate, contact urmat de transmiterea

și prelucrarea orală de informații în comunitățile proprii; b) în urma contactului prin interpuși comunitari, reduși ca număr, prezenți temporar în profunzimea ariilor de alteritate, contact corelat cu vehicularea informațiilor pe cale orală în comunitățile proprii.

Aspectele vizuale ale identității zonale rurale se încadrează în două categorii: a) aspecte intrinseci, rezultând din caracteristicile mediului geografic local, din morfologia peisajului cultural și din cea a artefactelor generate de activitățile economice și sociale curente; b) aspecte afișate conștient, demonstrativ, polemic, pentru sublinierea apartenenței și pentru impunerea identității proprii în raport cu cea a ariilor de alteritate. Portul țărănesc domina a doua categorie de aspecte, fiind considerat de către săteni un liant comunitar esențial și însemnul identitar cel mai puternic. Funcțiile coezive multiple ale portului în societatea țărănească de pretutindeni au fost sesizate de către specialiști și justifică în continuare o cercetare aprofundată.

